

YUSUF XOS HOJIB SHARQ UYG'ONISH DAVRINING BUYUK MUTAFAKKIRI

Abduraxmonov Is'haq

Zarmed Universiteti Muhandislik-iqtisodiyot va gumanitar fanlar instituti,
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasi o'qituvchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada Musulmon Sharqi Uyg'onish davrining buyuk allomalaridan biri Yusuf Xos Hojibning ilmiy merosining tarixiy ahamiyati falsafiy metodologik jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada allomaning "Qutadg'u bilig" asaridagi falsafiy, xususan, gnoseologik g'oyalarning metodologik tahlili bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: Sharq Uyg'onish davri, Yusuf Xos Hojib, "Qutadg'u bilig", bilim, idrok, aql, tafakkur, mantiqiy fikrlash, rasonallik, e'tiqod va aql.

Kishilik sivilizatsiyasi va madaniyatining ilk o'choqlaridan hisoblangan Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlarning o'lmas asarlari ming yillar davomida bashariyat ma'naviy taraqqiyotida mayoq vazifasini bajarib kelmoqda. Sharq Uyg'onish davrining qomusiy olimlari deb e'tirof etilgan ajdodlarimizning tabiiy ilmiy fanlarga oid kashfiyotlar zamonaviy ilm-fanning poydevorini tashkil etgan bo'lsa, sharqona axloq - odobga doir ishlab chiqilgan ta'limotlar komil insonni tarbiyalashda hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Musulmon Sharqi Uyg'onish davrining buyuk allomalaridan biri Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" asari ham shunday ma'naviy meros sifatida turkiy xalqlar tafakkuri xazinasining noyob durdonasi, odob axloq falsafasining qomusi hisoblanadi.

Mazkur nodir ma'naviy merosning ming yilligi vatanimizda keng nishonlangan tantanalarda allomaning asari o'n asrdan buyon Sharq xalqlari ma'naviyati taraqqiyoti yo'lida beminnat xizmat qilib kelayotganligi xorijiy va respublikamizning atoqli olimlari tomonidan asoslab berildi. Shuningdek, axloq-odob falsafasining qomusi hisoblangan mazkur asar insoniylikning go'zal xislatlari: xalollik, diyonatlik, oqilonalikni tarannum etiladi. Bizningcha asarning ilmiy ahamiyati uni rasonal mantiqiylik tamoyiliga asoslanganligidadir. Mazkur asarda olimning gnoseologik qarashlari, undagi mantiqiy rasonalistik yondashuvlar zamonaviy epistemologik nuqtai nazardan hanuzgacha dolzarbligini yo'qotmagan. Avvalo mutafakkir kishini olamni va borliqni, shuningdek o'z-o'zini bilish jarayonini rasonalistik nuqtai nazardan talqin etadi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: Turkiy xalqlarning ulug' shoiri Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida ham insonning bilim quvvati va aqliy salohiyati

behad ulug'lanadi"[1.133]. Alloma asarning ibtidosidayoq "Insonning qadri bilim bilan belgilanishi haqida" bob mavjud. Mazkur bobda insonning qadr-qimmati uning aql-u farosati, egallagan bilimi bilan o'lganishga urg'u beradi. Shu o'rinda alloma insonning ulug'ligi bilim bilan belgilanishini ta'kidlar ekan, idrok va ma'rifat har qanday jumboq, tugunlarni hal qilish vositasi ekanligini uqtiradi.

Bilim berdi, shundan ulug'lik bugun

Ham idrok, ma'rifat-yozguvchi tugun[2: 28].

Inson komillikka, ulug'likka bilimi bilan erishishini, buning uchun esa idrok va ma'rifat zarurligini ta'kidlaydi. Allomaning fikricha, idrok va ma'rifat har qanday jumboq, tugunlarni hal qilishning asosiy vositasidir.

Ezgulik va yaxshilik, bunyodkorlik kabi axloqiy fazilatlarining ibtidosi va asosi ilm ekanligini alloma quyidagicha ta'kidlaydi:

Alloh kimga bersa bilim – idrok, bilig

Qo'l uzatgan ishi bo'lur ezgulik[2: 28].

Yusuf Xos Hojibning fikricha, bilimni egallagan kishi doimo ezgulikka intiladi. Aql-idrok orqali inson yovuzlikning qanday mudhish oqibatlariga olib kelishini yaxshi anglaydi va shu bois ham ezgulik uchun kurashadi.

Yusuf Xos Hojib bilimni, aql-idrok hosilasi der ekan, u X asrdayoq rasionalizm g'oyasini ilgari surgan. Inson mol-mulki, davlat-u boyligi, kuch-qudrati-yu, pahlavonligi bilan emas, balki bilim bilan buyuklikka yetishini uqtirmoqda. Bilim uchun esa aql, idrok, farosat zarurligini alohida qayd etib o'tadi.

Idrok qayda bo'lsa, ulug'lik shunda

Bilim kimda bo'lsa buyuklik shunda[2: 28]

Insonning buyukligi, qudrati uning to'plagan boyligiga yoki aslzoda nasl-nasabiga, yoyinki go'zalligi, jismoniy kuch-quvvatiga emas, balki faqat va faqat o'zlashtirib olgan bilimiga, mantiqiy tafakkur qobiliyatiga bog'likligini alloma asarida bir necha bor ta'kidlab o'tadi. To'g'ri idrok etadigan va mantiqiy to'g'ri xulosa chiqara oladigan oqil odam, allomaning fikricha, albatta, o'z maqsadiga, murodiga yetadi.

Dono bilur, idrok etadi oqil

Bilimli, oqilning murodi hosil [2: 28]

Mutafakkir avvalo, o'zlashtirib olingan bilimning mohiyatini yaxshi tushunib olish lozimligini aytib o'tadi. Shundagina o'quvchi yaxshi bilim olishi, puxta egallangan bilim esa, barcha muammolarni hal qilish omili ekanini uqtiradi, ya'ni nazariy olingan bilimlarini amaliyotga, ijtimoiy munosabatlarda oqilona foydalana olishligini ta'kidlaydi.

Bilim manosini bil, yaxshi bilim ol,

Bilimni bil mushkul yeringda qurol[2: 28]

Alloma bu yerda bilimni amaliyotda qo'llash zarurligini ta'kidlashi bilan zamonaviy epistemologiyada nazariya va amaliyot birligini targ'ib etmoqda.

Bilimning fazilatini bayon etar ekan, alloma bilimsizlikning inson hayotidagi halokatli oqibatini bayon etadi.

**Bilimsizning bari dardlik bo'ladi,
Dardin emlamagan kishi o'ladi[2: 28].**

Bilimsizlik insonni johillik – dardiga duchor qilishini uqtiradi. Dardni davolamasa, ya'ni emlamasa, albatta halokatga duchor bo'ladi. Dardi davolanmagan, emlanmagan bemorning o'limi muqarrar bo'lganidek, bilimsiz ham xor bo'lib halokatga uchrashini ta'kidlaydi. Bilimsizga davo - bu bilim olish, aynan shu tufayli baxtli bo'ladi, deb ta'kidlaydi Yusuf Xos Hojib.

**Dardingga davo qil, kelgin, ey nodon
Bilimsiz xor, dono baxtlidir inon[2: 28]
Zakiyga kattadir zakoning nafi,
Bilimdan yana ham ortar sharafi[2: 29]**

Inson hayotida aql va bilimning ahamiyatini bayon etar ekan, alloma barchani bilim olishga chaqiradi hamda baxtli, farovon hayotning kaliti bilim ekanini ta'kidlaydi.

**Uquv-ul zulmatni yoritur mash'al,
Bilim – ul yoritgan nur seni yal-yal.
Bilim, idrok bilan kishidir kirom,
Bu ikki ortidan topilur ehtirom[2: 39].
Har ne ishing bo'lsa, o'quv birla qil,
Baxt, iqbol kaliti bilim erur, bil [2: 29]**

Yusuf xos Hojib inson faoliyatida aqlning o'rini bayon etishga juda katta urg'u beradi. Insonning bir-biridan farqi, aqli va idrok etishg darajasi ekanini Yusuf Xos Hojib quyidagicha bayon etadi:

**Kishining kishidan talay farqi bor
Bu farqni bilimdir etguvchi oshkor
Bilimsiz-la yo'qdir so'zim hyech mening
Xizimating bajaray, ey oqil, sening[2: 32]**

Inson hayotida bilimning bebaho ahamiyat kasb etishini quyidagicha ta'kidlaydi:

**Bilim qadni bukmas, boylikdir tayyor,
Ololmas qo'l cho'zib hyech o'g'ri , ayyor[2: 41].**

Yusuf Xos Hojib gnoseologiyadagi eng e'tiborli jihatlardan biri e'tiqod va aql kategoriyasi nisbatiga rasionalistik yondashuvidadir.

**Barcha ezguliklar bilimdan kelgay,
Bilimdan odamzod Xudoni bilgay [2: 33]**

Xristian dinining yetuk namoyandalari Xudoni bilishda aql shart emas, desalar, ming yil avval Yusuf Xos Hojib Yaratguvchini bandasi faqat aqli tafakkuri va bilimi orqali tanishini ta'kidlaydi. Alloma har qanday e'tiqod avvalo, aql va bilimga asoslanishini lozimligini ta'kidlashi gnoseologik qarashlarining yutug'ini tashkil etadi.

Biz mutafakkirning "Qutadg'u bilig" asarida rasionallik tamoyilini qisman yoritishga harakat qildik. Allomaning asari axloq-odobga doir qomusiy xarakterda bo'lib, unda etika-estetika, matematika, iqtisod, astronomiya, diplomatiya, tibbiyot, farmasevtika, harbiy soha, umuman, ijtimoiy, siyosiy-iqtisodiy, huquqiy va madaniy-ma'rifiy, ma'naviy, ilmiy va boshqa qator sohalarga doir qarashlarga duch kelish mumkin [3: 6].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, avvalo Yusuf Xos Hojib Sharq Uyg'onish davrining mutafakkirlaridan biridir. Ikkinchidan, allomaning "Qutadg'u bilig" asari rasionallik tamoyiliga asoslanganligi uchun ming yildan buyon Markaziy Osiyo xalqlari madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Ikkinchidan, Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig" asari hozirgi globallashuv sharoitida ham tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmagan va murakkab axborotlashgan jamiyat bosqichida yoshlarni turli ma'naviy tahdid va axborot xurujlaridan himoya etishda muhim nazariy manba hisoblanadi. Uchinchidan, Yusuf Xos Hojib ilmiy merosining ma'naviy-axloqiy, tarbiyaviy ahamiyatini teran anglagan holda, undan uzluksiz ta'lim tizimini barcha bosqichlarida, shuningdek, milliy qadriyatlarimiz targ'ibotida keng foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2024y.-560 b.
2. Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilig" ("Saodatga eltuvchi bilim"). – T, "Akademnashr"., 2015.
3. Ravshanov F. "Saodatga eltuvchi bilim"ga qiziqib.../Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilig". Akademnashr. 2015.
4. Ravshanov, Fazliddin. Davlat fuqarolik xizmatchisining ma'naviy qiyofasi (Risola) [Matn] / F.Ravshanov. – Toshkent: «Ma'naviyat» nashriyoti, 2023. – 296 b.